

PHYSICAL SCIENCES

MECHANISM OF ELECTRICAL CONDUCTION IN (GaSe₂)_x(PbTe)_{1-x} SOLID SOLUTION CRYSTALS

Majlumova Gulsever Mukayil
Master of Nakhchivan State University

(GaSe₂)_x(PbTe)_{1-x} BƏRK MƏHLUL KRİSTALLARINDA ELEKTRİK KEÇİRMƏNİN MEXANİZMİ

Məjlumova Gülsəvər Mükəyil qızı
Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistrı

Abstract

For the first time, it was shown that the electrical conductivity in the temperature range of 80-235K has a jumping mechanism in GaSe₂ and (GaSe₂)_x(PbTe)_{1-x} (x=0,95; 0,9; 0,85) solid solution crystals/ Researches were conducted on two types of samples. In the first case, parallelepipedal samples were cut from the ingots obtained after synthesis, and in the second case, the samples were prepared and studied by mechanical pressing at a pressure of 500MPa. The results obtained for both types of samples were compared and no significant difference was observed between them.

Xülasə

İlk dəfə olaraq, GaSe₂ və (GaSe₂)_x(PbTe)_{1-x} (x=0,95; 0,9; 0,85) bərk məhlul kristallarında 80-235K temperatur intervalında elektrikkeçirmənin sıçrayış mexanizmə malik olduğu göstərilmişdir. Tədqiqatlar iki tip nümunələr üzərində aparılmışdır. Birinci halda, sintezdən sonra alınmış külçələrdən paralelepiped formada nümunələr kəsilmiş, ikinci halda isə nümunələr 500 MPa təzyiqdə mexaniki preslənərək hazırlanmış və tədqiq edilmişdir. Hər iki tip nümunələr üçün alınmış nəticələr müqayisə edilmiş və aralarında ciddi fərq müşahidə olunmamışdır.

Аннотация

Впервые показано, что электропроводность в интервале температур 80-235K имеет прыжковый механизм в кристаллах твердых растворов GaSe₂ и (GaSe₂)_x(PbTe)_{1-x} (x=0,95; 0,9; 0,85). Исследования проводились на двух типах образцов. В первом случае из слитков, полученных после синтеза, вырезали образцы в форме параллелепипеда, а во втором случае образцы готовили и исследовали методом механического прессования при давлении 500 МПа. Результаты, полученные для обоих типов образцов, сравнивались и между ними не наблюдалось существенной разницы.

Keywords: temperature, electrical conductivity, mechanical, solid solution, zone

Açar sözlər: temperatur, elektrikkeçirmə, mexaniki, bərk məhlul, zona

Ключевые слова: температура, электропроводность, механическая, твердый раствор, зона

(GaSe₂)_x(PbTe)_{1-x} (x=0,95; 0,9; 0,85; 0,825; 0,8) bərk məhlul sisteminin termoelektrik xassələri 80-600K temperatur intervalında, sabit cərəyanda, dördzondlu potensiometrlik metodla tədqiq edilmişdir. Tədqiqatlar iki tip nümunələr üzərində aparılmışdır. Birinci halda, sintezdən sonra alınmış külçələrdən paralelepiped formada nümunələr kəsilmiş, ikinci halda isə nümunələr 500 MPa təzyiqdə mexaniki preslənərək hazırlanmış və tədqiq edilmişdir. Hər iki tip nümunələr üçün alınmış nəticələr müqayisə edilmiş və aralarında ciddi fərq müşahidə olunmamışdır.

Şəkil1-də GaSe₂ və (GaSe₂)_x(PbTe)_{1-x} (x=1; 0,95; 0,9; 0,85; 0,825; 0,8) bərk məhlul nümunələrində 80-350K temperatur intervalında xüsusi elektrikkeçirmənin σ temperatur asılılığı göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, otaq temperaturundan aşağı temperaturlarda nümunələrin elektrikkeçirməsi nisbətən kiçikdir və demək olar ki, çox dəyişmir. Temperatur artdıqca (GaSe₂)_{0,8}(PbTe)_{0,2} istisna olmaqla, elektrikkeçirmənin qiyməti artmağa başlayır. (GaSe₂)_{0,8}(PbTe)_{0,2} bərk məhlulunun tərkibində PbTe-un miqdarı çox olduğundan $\sigma(T)$ asılılığında metallik gedış müşahidə olunur.

Şəkil 2-də GaSe₂ və (GaSe₂)_x(PbTe)_{1-x} (x=0,95; 0,9; 0,85) bərk məhlul nümunələrinin xüsusi müqavimətinin temperatur asılılığı $\rho(T)$ 80-350K temperatur intervalında, Mott koordinatlarında göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, müəyyən temperaturlarda təcrübi nöqtələr Mott koordinatlarında xətti asılılığa uyğun gəlirlər.

$$\rho = \rho_0 \exp(T_0/T)^{1/4}$$

$$T_0 = \beta k_B g(\mu) a^3 (1)$$

Aşağıda AgSbSe₂ birləşməsinin və (GaSe₂)_x(PbTe)_{1-x} (x=0,95; 0,9; 0,85) bərk məhlul nümunələrinin $\rho(T)$ asılılığının birgə analizi aparılmışdır. Şəkil 2-dən göründüyü kimi, GaSe₂ birləşməsi üçün Mott asılılığı (1) ifadəsi) 105K<T<230K temperatur intervalında ödənilir. GaSe₂ üçün aparılmış hesablamaları analoji olaraq, (GaSe₂)_{0,95}(PbTe)_{0,05} bərk məhlul nümunəsi üçün də aparsaq, Mott asılılığının ödənilməsi temperatur intervalı, GaSe₂ birləşməsi üçün Mott asılılığının ödənilməsi temperatur intervalından (105K<T<230K) bir az kiçik olacaq. (1) ifadəsinə əsasən T₀-m qiyməti $\ln \rho(T^{-1/4})$ koordinatlarında xəttin meylinə görə təyin olunur:

ŞƏKİL-1 $GaSe_2$ və $(GaSe)_x(PbTe)_{1-x}$ ($x=0,95; 0,9; 0,85; 0,825; 0,8$) bərk məhlul kristallarında elektrik keçirmənin temperatur asılılığı

Buradan $T_0=3,53 \cdot 10^7$ K qiyməti alınır. Onda (1) ifadəsinə əsasən,

$$g(\mu) = \frac{\beta}{K_\beta T_0} = \frac{6,9 \cdot 10^{-3} (eV^{-1})}{10^{-18} (sm^3)} = 6,9 \cdot 10^{15} (eV^{-1} sm^{-3}) \quad (3)$$

alırıq. Hesablamaların nəticəsinə əsasən, $(AgSbSe_2)_{0,95}(PbTe)_{0,05}$ bərk məhlul nümunəsi üçün Mott asılılığının ödənilməsi temperatur intervalının $113K < T < 215K$ aralığı olduğu müəyyən edilmişdir.

$(GaSe_2)_{0,9}(PbTe)_{0,1}$ bərk məhlul nümunəsi üçün də analogi hesablamalar aparılmış və Mott asılılığının ödənilməsi temperatur intervalının $(GaSe_2)_{0,95}(PbTe)_{0,05}$ nümunəsi üçün Mott asılılığının ödənilməsi temperatur intervalından ($113K < T < 215K$) kiçik olduğu müəyyən olunmuşdur. Burada yuxarıdakı hesablamalara analogi olaraq, T_0 -ın qiyməti hesablanmış

$$T_0^{1/4} = \frac{\ln \rho_1 - \ln \rho_2}{T_1^{1/4} - T_2^{1/4}} = 164 \quad (4)$$

və $T_0=7,2 \cdot 10^8$ K qiyməti alınmışdır. Bu qiyməti nəzərə alaraq, $g(\mu)$ üçün

$$g(\mu) = \frac{\beta}{K_\beta T_0} = \frac{3,4 \cdot 10^{-1} (eV^{-1})}{10^{-18} (sm^3)} = 3,4 \cdot 10^{14} (eV^{-1} sm^{-3}) \quad (5)$$

qiyməti alınmışdır.

Şəkil 2-dən görüldüyü kimi, $(GaSe_2)_{0,9}(PbTe)_{0,1}$ bərk məhlul nümunəsi üçün Mott asılılığı ((1) ifadəsi) $118K < T < 220K$ temperatur intervalında ödənilir.

$(GaSe_2)_{0,85}(PbTe)_{0,15}$ üçün aparılmış analogi hesablamalar nəticəsində $T_0=6,6 \cdot 10^8$ K alınmışdır. Bu qiymət nəzərə alındıqda $g(\mu)$ üçün

ŞƏKİL-2 $GaSe_2$ və $(GaSe)_x(PbTe)_{1-x}$ ($x=0,95; 0,9; 0,85$) bərk məhlul kristallarının xüsusi müqavimətlərinin Mott koordinatlarında temperatur asılılıqları

$$g(\mu) = \frac{\beta}{K_{\beta} T_0} = \frac{3.4 \cdot 10^{-1} (eV^{-1})}{10^{-18} (sm^3)} = 3.4 \cdot 10^{14} (eV^{-1} sm^{-3}) \quad (6)$$

qiyməti alınmışdır. Beləliklə, $(GaSe_2)_{0,85}(PbTe)_{0,15}$ nümunəsi üçün Mott asılılığının ödənilməsi temperatur intervalının $127K < T < 233K$ aralığı olduğu müəyyən edilmişdir. Göründüyü kimi, $AgSbSe_2$ birləşməsində olduğu kimi, $(GaSe_2)_x(PbTe)_{1-x}$ ($x=0,95; 0,9; 0,85$) tərkibli bərk məhlullarda da temperatur azaldıqda keçirici zonada aşqar yükdaşıyıcıların tez “donması” nəticəsində müəyyən bir vaxtdan sonar elektrikkeçirmədə əsas rolü yükdaşıyıcıların ayrı-ayrı aşqar hallar arasında sıçrayışı prosesi oynamağa başlayır. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, sıçrayış keçiriciliyində akseptor səviyyələrində yerləşən bütün dəşiklər, zona keçiriciliyində isə valent zonada olan çox az sayda dəşik iştirak etdiyindən, sıçrayış keçiriciliyində akseptor səviyyələrində yerləşən bütün dəşiklər, zona keçiriciliyində isə valent zonada olan çox az sayda dəşik iştirak etdiyindən, sıçrayış keçiriciliyinin qiyməti zona keçiriciliyinin qiymətindən böyük olur. Yuxarı temperaturalarda isə zona keçiriciliyinin qiyməti artır və nəticədə temperatur artdıqca elektrikkeçirmənin qiyməti artır.

Beləliklə, aparılmış hesablamalar nəticəsində, $AgSbSe_2$ birləşməsində olduğu kimi, $(GaSe_2)_x(PbTe)_{1-x}$ ($x=0,95; 0,9; 0,85$) tərkibli bərk məhlullarda da elektrikkeçirmənin 80-235K temperatur intervalında sıçrayış mexanizminə malik olduğu müəyyən edilmişdir.

Şəkil 3-də $GaSe_2$ və $(GaSe_2)_x(PbTe)_{1-x}$ ($x=0,95; 0,9; 0,85$) bərk məhlul kristallarında xüsusi elektrikkeçirmələrin loqarifmalarnın temperaturun tərs qiymətindən asılılıqları göstərilmişdir.

Daha sonra $GaSe_2$ və $(GaSe_2)_x(PbTe)_{1-x}$ keçiriciliyi vasitəsilə baş verdiyini ($x=0,95; 0,9; 0,85$) bərk məhlul nümunələrinin xüsusi elektrikkeçirmələrinin 200-550K temperatur intervalında xətti oblasta düşən qiymətlərə əsasən, aktivləşmə enerjiləri hesablanmış və alınmış nəticələr cədvəl 1-də verilmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi, tərkibdə PbTe-un miqdarı artdıqca aktivləşmə enerjilərinin qiymətləri $GaSe_2$ birləşməsi üçün alınmış qiymətlərlə müqayisədə artır. Qeyd etmək lazımdır ki, PbTe ilə aşqarlanma nəticəsində aşqar keçiriciliyinin yaranması aktivləşmə enerjisinin qiymətinin artmasına səbəb olur.

Şəkil 3. $GaSe_2$ və $(GaSe_2)_x(PbTe)_{1-x}$ ($x=0,95; 0,9; 0,85$) bərk məhlul kristallarında xüsusi elektrikkeçirmələrin loqarifmalarının temperaturun tərs qiymətindən asılılıqları

Tərkib x	$E_a, Mev (200-300K)$	$E_a, Mev (300-400K)$	$E_a, Mev (400-500K)$
1	78	211	130
0,95	96	200	143
0,9	152	317	245
0,85	173	312	158

Ədəbiyyat

1. Абдуллаев, Н.А. Низкотемпературная проводимость в монокристаллах $CuGaS_2$ / Н.А. Абдуллаев, Х.В. Алигулиева, Л.Н. Алиева [и др.] // Физика Техника Полупроводников, – 2015. т. 49, №4, – с. 440-443.
 2. Аскеров, Б.М. Электронные явления переноса в полупроводниках / Б.М. Аскеров. – Москва: Наука, – 1985, – 320 с.
 3. Биккулова, Н.Н. Динамика решетки и ионный перенос в структурно-разупорядоченных халькогенидах м еди и с еребра / Н .Н. Б иккулова, А

.И.Бескровный, Е.Л. Ядровский [и др.] // Кристаллография, – 2007. т. 52, №3, с. 474-476.
 4. Гантмахер, В.Ф. Электроны в неупорядоченных средах / В.Ф. Гантмахер. –Москва: Физматлит, –2013, – 288 с.
 5. Равич, Ю.И., Немов С.А. Прыжковая проводимость по сильно локализованным примесным состояниям индия в PbTe и твердых растворах на его основе Обзор // Физика и Техника Полупроводников, –2002. т. 36, №1, – с. 3